

5-6 YOSHLI BOLALARNING IJTIMOIYLASHUVIDA O‘YIN FAOLIYATI HAMDA PSIXOLOGIK JARAYONLARNING ROLI

Xo‘jamatova Xusnidaxon Mansurovna

TMCI instituti Pedagogika va psixologiya kafedrası

v.b.dotsenti (PhD)

xujamatovax@gmail.com

+998911422005

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15269956>

**“O‘yin bolaning kattalar dunyosiga kirishining mumkin bo‘lgan usuli”,
K.D. Ushinskiy**

Maktabgacha yoshdagi bolalik - bu kashfiyotlar davri bo‘lib, bola kattalar hayotida faol ishtirok etadi, atrofida ko‘rgan vaziyatlarni sinab ko‘radi. Maktabgacha yoshdagi bolalik - bu bolaning intensiv ijtimoiylashuvi davri. Bu bolaga hayotda ixtiyoriy ravishda duch keladigan ijobiy va salbiy holatlarga adekvat munosabatda bo‘lishni ta‘minlaydi. Maktabgacha yoshdagi bolaning ijtimoiy dunyoga kirishining muvaffaqiyati uning moslashuv darajasini, ya‘ni shaxsiy va ijtimoiy manfaatlar amalga oshiriladigan shaxs va jamiyat o‘rtasidagi munosabatlarning holatini belgilaydi.

Muvaffaqiyatli moslashish jamiyatning turli vakillarining o‘zaro ta‘siri va bolaning ularning ta‘sirini idrok etish va qabul qilishga tayyorligi natijasidir. Ijtimoiy idrok va hissiy sezgirlikni rivojlantirish bolalarda tengdoshlar bilan birgalikdagi harakatlar uchun zarur bo‘lgan kommunikativ harakatni shakllantirish uchun asos bo‘lib xizmat qiladi.

Bolalarning ijtimoiylashuvi muammolari ko‘plab ilmiy fanlarning diqqat markazida bo‘lgan: *falsafa, sotsiologiya, psixologiya, pedagogika*. Bu jamiyatning ijtimoiy hayotning tobora murakkab shakllarida ijtimoiy mas‘uliyatli, faol shaxsni shakllantirishga bo‘lgan ehtiyoji, sotsializatsiya omillarining shaxs ta‘sirini nazorat qilishni ta‘minlash istagi bilan bog‘liq.

Shaxs ijtimoiylashuv va tarbiya jarayonida shakllanadi. Ijtimoiylashtirish - bu bolaning mavjud normalar, qadriyatlar va xatti-harakatlar shakllarini o‘zlashtirish jarayoni va natijasi. Jamiyat o‘zgargan sharoitlarda ta‘limga tayyor bo‘lmagan sharoitda ijtimoiylashuv jarayoni va uning omillari va shartlarini o‘rganish muhim ahamiyatga ega.

Mamlakatimizda ro‘y berayotgan o‘zgarishlar, shubhasiz, yangi siyosiy va ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarda shaxsning ijtimoiylashuvi jarayoniga ta‘sir ko‘rsatmoqda. Ijtimoiylashuv omillari va ularning ta‘siri ostida yuzaga keladigan atrofda dunyo bilan munosabatlar tizimi inson hayotining turli yosh davrlarida doimiy emas. Shuning uchun turli yosh bosqichlarida ijtimoiylashuv jarayoni chuqur tahlil va tizimlashtirishni talab qiladi. Shu munosabat bilan, maktabgacha yoshdagi bolalarning sotsializatsiya jarayoniga ta‘sir qiluvchi omillarni o‘rganish kerak, chunki yaqin kelajakda ular nafaqat yangi sharoitlarga moslashishlari, balki jamiyatda faol ijobiy pozitsiyani egallashlari kerak.

O‘yin muhim sotsiologik funktsiyani bajaradi: muloqot qilish, axloqiy va ijtimoiy fazilatlarni rivojlantirish, xatti-harakatlar qoidalari va normalarini o‘zlashtirish. O‘yin - bu alohida faoliyat bo‘lib, unda bola birinchi navbatda hissiy jihatdan, keyin esa insoniy munosabatlarning butun tizimini oqilona o‘zlashtiradi. Bu voqelikni takrorlash va modellashtirish orqali o‘zlashtirishning alohida shaklidir. Rolli o‘yinlar hodisasiga yondashuvda

mavjud tushunchalar orasida psixologlarning quyidagi pozitsiyalarini ajratib ko‘rsatish muhim ko‘rinadi.

Masalan, L.S.Vygotskiy o‘yinni bola rivojlanishining manbai sifatida belgiladi, chunki u proksimal rivojlanish zonasini yaratadi. D.B. Elkonin o‘yinning maktabgacha yoshdagi bolalarning aqliy rivojlanishiga ta‘sirini to‘rtta pozitsiyadan ta‘kidladi: motivatsion-ehtiyoj sohasini rivojlantirish; bolaning kognitiv egosentrizmini engish; ideal rejani shakllantirish; kognitiv harakatlarning rivojlanishi¹.

Besh yosh - bu maktabgacha yoshdagi bolalarda, bola psixikasida tubdan yangi shakllanishlar paydo bo‘ladigan darvdir. Bu aqliy jarayonlarning: *e’tibor, xotira, idrok va boshqalar va natijada* o‘z xatti-harakatlarini nazorat qilish qobiliyati shakllanadigan davr.

Yana bir muhim o‘zgarish tengdoshlar bilan munosabatlar sohasida sodir bo‘lib 5 yoshdan boshlab tengdosh bola uchun asta-sekin chinakam jiddiy ma‘noga ega bo‘ladi.

Bundan oldin, bolalar hayotidagi markaziy shaxs, tengdoshlari tomonidan o‘ralgan bo‘lishiga qaramay, hali ham kattalar qarovi va azoratida bo‘lib qoladi. Buning bir qancha sabablari bor. *Uch yoshga to‘lgunga* qadar, tengdosh bola uchun ko‘proq yoki kamroq yoqimli yoki qiziqarli narsalar uni o‘rab turadi. Hayotning *to‘rtinchi yilida* bola o‘zidan ko‘ra tengdoshlari o‘ynaydigan narsalar va o‘yinchoqlarga ko‘proq qiziqadi.

Bolalar munosabatlarining eng muhim asosi bo‘lgan birgalikda o‘ynash hali ham bolalar uchun haqiqatan ham mavjud emas va uni o‘rnatishga urinishlar ko‘plab tushunmovchiliklarni keltirib chiqaradi.

Besh yoshida bolalar fikr, ma‘lumot almashish va o‘z bilimlarini namoyish qilish shaklida tengdoshlari bilan qo‘shma o‘yin va vaqti-vaqti bilan o‘yinsiz muloqotga o‘tishni boshlaydilar. Bola hayotining *oltinchi yilida* tengdoshlar bilan yangi turdagi munosabatlarning paydo bo‘lishi uchun qulay sharoitlar yaratiladi.

Bu, *birinchi navbatda*, nutqning rivojlanishi, ko‘pchilik bolalarda, qoida tariqasida, o‘zaro tushunishga xalaqit bermaydigan darajaga yetadi.

Ikkinchidan, bola tushunishga va tartibga solishga va boshqalar bilan baham ko‘rishga intiladigan atrof-muhit haqida turli xil bilim va ma‘lumotlar ko‘rinishidagi ichki yukning to‘planishi ko‘rinishida bo‘ladi. Mustaqillikning rivojlanishi, shuningdek, umumiy intellektual va shaxsiy rivojlanish bolalarga mustaqil ravishda, kattalar yordamisiz birgalikda o‘yin o‘rnatish va amalga oshirish imkonini beradi.

5-6 yoshli bolalar o‘yin boshlanishidan oldin rollarni taqsimlashlari va rolga qarab o‘z xatti-harakatlarini qurishlari mumkin. O‘yinning o‘zaro ta‘siri mazmuni va intonatsiyasi bo‘yicha olingan rolga mos keladigan nutq bilan birga keladi. Bolalarning haqiqiy munosabatlariga hamroh bo‘lgan nutq rolli nutqdan farq qiladi.

Bu bolalar hayotida ikkita muhim o‘zgarishlarga olib keladi:

- bolaning hissiy hayotida tengdoshlari bilan munosabatlaridagi rolning o‘zgarishi va bu munosabatlarning murakkablashishi;

- boshqa bolalarning shaxsiyati va shaxsiy fazilatlariga qiziqishning paydo bo‘lishi. Bolalarning ko‘zga ko‘rinadigan va mashhur bo‘lgan, tengdoshlarining hamdardligi va

¹ Социализация детей 5-6 лет посредством организации сюжетно-ролевой игры. Максимова Н.А. 1

hurmatidan bahramand bo‘ladigan va kamroq ko‘rinadigan, bu fonda boshqalarga qiziqish bildirmaydiganlarga bo‘linish mavjud.

Katta maktabgacha yoshdagi bolada inson his-tuyg‘ularining butun spektrini ajrata oladi; u barqaror his-tuyg‘ularni va munosabatlarni rivojlantiradi. "Yuksak tuyg‘ular" shakllanadi: **intellektual, axloqiy, estetik.**

Voyaga yetganlarning baholashlariga hissiy qaramlik fonida, bolada ma‘qullash va maqtoov olish, uning ahamiyatini tasdiqlash istagida ifodalangan tan olish da‘vosi paydo bo‘ladi.

Ko‘pincha bu yoshda bolalarda yolg‘on gapirish, ya‘ni haqiqatni ataylab buzish kabi xususiyat paydo bo‘ladi. Bu xususiyatning rivojlanishiga ota-ona va bola munosabatlarining buzilishi yordam beradi, agar yaqin kattalar haddan tashqari qattiqqo‘llik yoki salbiy munosabat orqali bolada ijobiy o‘zini o‘zi his qilish va o‘ziga ishonchni rivojlantirishga to‘sqinlik qilsa va kattalarning ishonchini yo‘qotmaslik va ko‘pincha o‘zini hujumlardan himoya qilish uchun bola o‘z xatolarini bahona qila boshlaydi va aybni boshqalarga yuklaydi.

Katta maktabgacha yoshdagi bolaning axloqiy rivojlanishi ko‘p jihatdan kattalarning ishtiroki darajasiga bog‘liq, chunki bola kattalar bilan muloqotda axloqiy me‘yorlar va qoidalarni o‘rganadi, tushunadi va sharhlaydi. Bolada axloqiy xulq-atvor odatini shakllantirish kerak. Bunga muammoli vaziyatlarni yaratish va bolalarni kundalik hayot jarayoniga jalb qilish orqali yordam beradi.

5-6 yoshda bola barcha kognitiv ma‘lumotlarni shimgich kabi o‘zlashtiradi. Bu yoshda bola shunchalik ko‘p materialni eslab qolishi ilmiy jihatdan isbotlanganki, u hayotida boshqa hech qachon eslamaydi. Bu yoshda bola atrofdagi dunyo bilan bog‘liq hamma narsaga qiziqadi, duyoqaralarini kengaytiradi. Ilmiy ma‘lumotni olishning eng yaxshi usuli - bu bola atrofidagi dunyo haqidagi har qanday ma‘lumotni aniq, ilmiy va tushunarli tilda tasvirlaydigan bolalar ensiklopediyasini o‘qishdir. Bola **koinot, qadimgi dunyo, inson tanasi, hayvonlar va o‘simliklar, mamlakatlar, ixtirolar va boshqa** ko‘p narsalar haqida tushunchaga ega bo‘ladi.

5-6 yoshli bolalarning rivojlanishidagi eng muhim narsa ularning kognitiv rivojlanishi va dunyoqarashini kengaytirishdir. Bolalar o‘z savollariga bir bo‘g‘inli javob olmasliklari kerak. Bolaga to‘liq va batafsil javob berish, uning fikrini so‘rash, uni o‘ylashga va fikrlashga majbur qilish kerak. **"Nega hozir qish? Buni tushuntirib bering. Nega o‘rmonda olov yoqolmaysiz? "** **Tushuntirib bering."**

Bolalarning boshlarida juda ko‘p ongsiz ma‘lumotlar mavjud va ba‘zida ular uni to‘plash va tartibga sola olmaydilar. Bunda ularga yordam berish esa kattalarning ishi bo‘lib qoladi.

Katta maktabgacha yoshda kognitiv vazifa bola uchun o‘yin emas, balki bilimga aylanadi (bilimni o‘zlashtirish kerak!).

Bolalar o‘zlarining qobiliyatlari va aql-idroklarini namoyish etish istagiga ega. Idrok, diqqat, xotira, fikrlash va tasavvur faol rivojlanishda davom etadi².

O‘yinlar

Olti yoshli bolalar o‘yin boshlanishidan oldin rollarni belgilashlari va o‘zlarining xatti-harakatlarini rolga muvofiq shakllantirishlari mumkin. O‘yinning o‘zaro ta‘siri mazmuni va intonatsiyasi bo‘yicha olingan rolga mos keladigan nutq bilan birga keladi. Bolalarning haqiqiy munosabatlariga hamroh bo‘lgan **nutq rolli nutqdan farq qiladi.**

² <http://cdc.minobr.ru/2017/02/osobennosni-detey-5-6-let/>

Bolalar ijtimoiy munosabatlarni o‘zlashtira boshlaydilar va kattalar faoliyatining har xil turlarida pozitsiyalariga bo‘ysunishini tushunadilar; ba’zi rollar ular uchun boshqalardan ko‘ra ko‘proq jozibali bo‘ladi. Rollarni taqsimlashda rol xatti-harakatlarining bo‘ysunishi bilan bog‘liq nizolar paydo bo‘lishi mumkin. O‘yin maydonining tashkil etilishi kuzatiladi, unda semantik "markaz" va "chekka" ajralib turadi. ("Kasalxona" o‘yinida bunday markaz shifokorning kabinetini, "Sartarosh" o‘yinida - bu sartaroshxona, kutish xonasi esa o‘yin maydonining periferiyasi vazifasini bajaradi.) O‘yinlarda bolalarning harakatlari rang-barang bo‘ladi.

Yaratilish

Bolalarning badiiy faoliyati rivojlanmoqda. Bu eng faol rasm chizish yosh davri xisolaadi. Yil davomida bolalar ikki minggacha chizma yaratishga qodir. Chizmalar mazmunan juda boshqacha bo‘lishi mumkin: bu bolalarning hayotiy taassurotlari, xayoliy vaziyatlar va filmlar va kitoblar uchun rasmlar bo‘lishi mumkin. Odatda, chizmalar turli obyektlarning sxematik tasvirlaridir lekin ular kompozitsion yechimning o‘ziga xosligi bilan ajralib turishi va statik va dinamik munosabatlarni yetkazishi mumkin. Chizmalar hikoya xarakterini oladi; Ko‘pincha biz kichik yoki aksincha, sezilarli o‘zgarishlarga ega bo‘lgan takroriy syujetlarga duch kelamiz. Insonning qiyofasi batafsilroq va mutanosib bo‘ladi. Chizma tasvirlangan shaxsning jinsi va hissiy holatini baholash uchun ishlatilishi mumkin.

Dizayn ushbu faoliyatni amalga oshiradigan sharoitlarni tahlil qilish qobiliyati bilan tavsiflanadi. Bolalar yog‘och konstruksiyalar to‘plamining turli qismlarini ishlatadilar va nomlaydilar. Ular mavjud materialga qarab qurilish qismlarini almashtirishi mumkin. Ular namunani tekshirishning umumlashtirilgan usulini o‘zlashtiradilar. Taklif etilayotgan binoning asosiy qismlarini ajratib ko‘rsatishga qodir bo‘ladilar. Konstruktiv faoliyat sxema asosida, reja va shartlarga muvofiq amalga oshirilishi mumkin. Qurilish birgalikdagi faoliyat jarayonida paydo bo‘ladi.

Bolalar qog‘ozni bir necha marta (ikki, to‘rt, olti marta) buklab, qog‘ozdan yasashlari mumkin; tabiiy materialdan. Ular qurilishning ikkita usulini o‘zlashtiradilar: 1) tabiiy materialdan badiiy tasvirgacha (bu holda bola tabiiy materialni to‘liq tasvirga "to‘ldiradi", uni turli detallar bilan to‘ldiradi); 2) badiiy tasvirdan tabiiy materialga (bu holda bola tasvirni gavdalantirish uchun kerakli materialni tanlaydi).

Atrofdagi dunyoni idrok etish

Obyektlarning rangi, shakli, hajmi va tuzilishini idrok etish bolada yaxshilanishda davom etmoqda bolalarning g‘oyalari tizimlashtirilgan. Bolalar nafaqat asosiy ranglar va ularning soyalarini, balki oraliq rang soyalarini ham nomlashadi; to‘rtburchaklar, tasvirlar, uchburchaklar shakli. Ular obyektlarning o‘lchamini idrok etadilar va o‘ntagacha turli xil narsalarni ketma-ket, o‘shish yoki kamayish tartibida osongina joylashtiradilar.

Biroq, bolalar, agar ular shakli va fazoviy joylashuvi o‘rtasidagi nomuvofiqlikka duch kelsa, obyektlarning fazoviy holatini tahlil qilishda qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin. Bu shuni ko‘rsatadiki, turli vaziyatlarda idrok maktabgacha yoshdagi bolalar uchun ma’lum qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi, ayniqsa ular bir vaqtning o‘zida bir nechta turli xil va bir vaqtning o‘zida qarama-qarshi xususiyatlarni hisobga olishlari kerak bo‘lsa.

Fikrlash

Katta maktabgacha yoshdagi bolalar xayoliy fikrlash rivojlanishda davom etadi. Bolalar muammoni nafaqat vizual tarzda hal qila oladi, balki obyektни aqliy ravishda o‘zgartira oladi va hokazo. Tafakkurning rivojlanishi aqliy vositalarni o‘zlashtirish bilan birga keladi (sxemalashtirilgan va murakkab g‘oyalar, o‘zgarishlarning tsiklik tabiati haqida g‘oyalar ishlab chiqiladi). Bundan tashqari, og‘zaki-mantiqiy fikrlashning asosi bo‘lgan umumlashtirish qobiliyati yaxshilanadi. Maktabgacha yoshdagi bolalar hali ham obyektlar sinflari haqida tasavvurga ega emaslar. Obyektlar o‘zgarishi mumkin bo‘lgan xususiyatlarga ko‘ra guruhlangan.

Katta maktabgacha yoshdagi bolalar, agar tahlil qilingan munosabatlar ularning vizual tajribasi chegarasidan tashqariga chiqmasa, asoslab berish va etarli sabablarni tushuntirishga qodir. Bu yoshda tasavurning rivojlanishi bolalarga juda o‘ziga xos va izchil rivojlanayotgan hikoyalarni yaratishga imkon beradi. Tasavvur faqat uni faollashtirish uchun maxsus ish olib borilgan taqdirdagina faol rivojlanadi. Diqqatning barqarorligi, taqsimlanishi va almashinuvi rivojlanishda davom etmoqda. Ixtiyorsiz diqqatdan ixtiyoriy diqqatga o‘tish kuzatiladi.

Nutq

Odatda 5-6 yoshli bolaning so‘z boyligi (2500-3000 so‘zgacha) bo‘ladi, rasm yoki berilgan mavzu bo‘yicha hikoya tuza oladi, eshitganini qayta aytib beradi (har doim ham aniq emas). Umumlashtiruvchi so‘zlar faol qo‘llaniladi (gullar, daraxtlar, hayvonlar va boshqalar), gapda barcha gap bo‘laklari (ot, sifat, fe‘l, son, olmosh, bog‘lovchi, yuklama, zarracha, kesim, ergash gaplar, shuningdek, kesim va ergash gaplar) uchraydi.

Bola ko‘pincha o‘yin davomida qahramonlarning harakatlarini yoki fikrlarini talaffuz qiladi, shuningdek, uning nutqi haqida o‘ylashni boshlaydi va "o‘z" so‘zlarini ixtiro qilishi mumkin. Bu yoshda bolalar tezda she‘r va ertaklarni yodlaydilar va aytadilar.

Nutqi kattalarnikiga o‘xshaydi. Lekin bolalar ba‘zan xatoga yo‘l qo‘yishi mumkin, ayniqsa otlarni hol va raqam bo‘yicha rad etishda, old qo‘shimchalardan noto‘g‘ri foydalanishda va stressni noto‘g‘ri joylashtirishda.

Olti yoshga yaqin bola barcha tovushlarni, shu jumladan "murakkab" [r], [l] tovushlarini to‘g‘ri talaffuz qiladi. Maktabgacha yoshdagi bola intonatsiya, temp va ovoz balandligi kabi ifodali nutq vositalarini o‘zlashtiradi. U pichirlab yoki baland ovozda, tez yoki sekin gapira oladi.

5-6 yoshli bolalar nutqining so‘z boyligi va grammatikasi butunlay tarbiya va kattalarning oldingi davrlardagi harakatlariga bog‘liq. Agar siz bolangiz bilan muntazam ravishda o‘qigan va o‘zlashtirgan bo‘lsangiz, unga kitob o‘qib bersangiz, ko‘p gapirsangiz, ehtimol oltinchi yilida bolangizning nutqining rivojlanishi normal bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников.-М.: Мозаика-Синтез, 2011. 80 с.
2. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду.- М.: Мозаика-синтез, 2006.
3. Короткова А.В. Социальное развитие и воспитание дошкольников с церебральным параличом 2007.
4. Меремьянина О.Р. Развитие социальных навыков детей 5-7 лет. Волгоград, 2012.

5. Пашкевич Т.Д. Социально-эмоциональное развитие детей 3-7 лет. Волгоград, 2012.
6. Солнцева О.В. Дошкольник в мире игры. С-Пб.: Речь, 2010.
7. Ушинский К.Д. Человек как предмет воспитания / – Собр. соч. Фаир-пресс, 1981.
8. Эльконин Д.Б. Психология игры. М.: Педагогика, 1978.
9. Яковлева А. Н. и др. Социализация школьников: Учебное пособие / Яковлева А. Н., Корнилова А. Г., Ильина Т.М., Шамаева А.П. Якутск: Изд-во Якутского ун-та, 2003. 44 с.